

**BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINING BAXTLI HAYOTGA
ERISHISHLARIDA MA'NAVIY TARBIYANING AHAMIYATI****Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi**

University of Business and Science

Maktabgacha-Boshlang'ich ta'lim va Jismoniy tarbiya kafedrası

stajyor-o'qituvchisi

(+998 88) 3758797

Davlataliyeva Robiyaxon Baxodir qizi

University of Business and Science

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307727>

Annotatsiya: Ushbu maqolada baxtli hayotning poydevorini qurishning asosiy omillari, ularga erishish yo'llari va kundalik hayotda qanday amaliy choralar ko'rish lozimligi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Baxtli hayot poydevorini yaratish uchun insonning ma'naviy va jismoniy holati, ijtimoiy munosabatlar va o'z-o'zini anglashdagi muhim jihatlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Baxt, burch, ma'suliyat, madaniyat, o'z-o'zini anglash, ijtimoiy munosabatlar hayot poydevori, ish faoliyati, jamiyat, ruhiy sog'lik, maqsadlar, oila, psixologiya, axloq.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация об основных факторах построения основ счастливой жизни, путях их достижения и о том, какие практические меры следует предпринимать в повседневной жизни. Считается, что важные аспекты духовного и физического состояния человека, социальных отношений и самосознания создают основу счастливой жизни.

Ключевые слова: Счастье, долг, ответственность, культура, самосознание, общественные отношения – основа жизни, трудовая деятельность, общество, психическое здоровье, цели, семья, психология, мораль.

Abstract: This article provides detailed information about the main factors that form the foundation of a happy life, ways to achieve them, and what practical measures should be taken in everyday life. To create the foundation of a happy life, important aspects of a person's spiritual and physical condition, social relationships, and self-awareness are considered.

Keywords: Happiness, duty, responsibility, culture, self-awareness, social relationships, the foundation of life, work, society, mental health, goals, family, psychology, ethics.

KIRISH

Baxtli hayot har bir insonning orzusi hisoblanadi. Har bir kishi o'z hayotida baxtini topish, uning poydevorini yaratishga intiladi. Biroq, baxtning mazmuni va unga erishish yo'llari har bir inson uchun turlicha bo'lish mumkin. Baxtli hayotni qurishda bir nechta omillar muhim rol o'ynaydi: manaviyat, ijtimoiy munosabatlar, o'z-o'zini anglash va ruhiy va jismoniy salomatlik. Ularning har biri, bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, baxtni anglash va uning poydevorini yaratishda o'zaro uyg'unlikni talab qiladi.

Baxt –bu nafaqat tasodifiy hissiyot, balki uzoq muddat davomida shakllanadigan hayotiy holatdir. Ko'pchilik baxtni boyluk yoki tashqi muvaffaqiyat bilan bog'lasa-da, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u asosan ichki omillar bilan belgilanadi.

Ma'naviyat va ijtimoiy munosabatlar..

Baxtli hayotning poydevori ma'naviyatga asoslanadi. Insonning o'zining ichki qadriyatlarini va hayotdagi maqsadlarini anglash, axloqiy jihatdan to'g'ri yo'ldan borish baxtni his qilishda muhimdir. Ommaviy axborot vositalari va jamiyatning ta'siridan holi bo'lgan holda, o'z qadriyatlari va ma'naviy prinsiplarini yaratish baxtning poydevorini shakllantiradi.

Ijtimoiy munosabatlar ham baxtga erishishda muhim rol o'ynaydi. Insonning oila, do'stlar, hamkasblar bilan bo'lgan sog'lom aloqalari uning ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy yordamingiz, boshqalar bilan o'zaro hurmat va do'stona munosabatlar baxtni kuchaytiradi va insonni o'zini eng yaxshi tarzda his qilishiga yordam beradi.

Yana shuni aytishimiz mumkinki o'z- o'zini anglash va maqsadlar baxtli hayot poydevorining shaklidir. Baxtli hayotning asosiy poydevorlarida biri o'z o'zini anglashdir. Har bir inson o'zining ichki ehtiyojlari va orzularini tushunishi, maqsadlar belgilashi va ularga erishish yo'lida harakat qilishi kerak. Maqsadlar –hayotning ma'nosini topishda va unga intilishda muhim rol o'ynaydi boshqalar tomonidan qo'yilgan maqsadlar emas, balki o'zimizning ichki xohishlarimiz, orzularimizni amalga oshirish baxtning kalitidir.

O'z-o'zini anglash jarayoni shaxsiy rivojlanish va baxtga olib boradigan muhim bosqichdir. O'z maqsadlaringiz belgilab, ularga erishish uchun zarur bo'lgan harakatlarni amalga oshirganingizda, ichki tinchlik va baxt hissini topishingiz mumkin.

Baxtli hayot kechirishda jismoniy va ruhiy sog'lik ahamiyati. Jismoniy va ruhiy salomatlik baxtli hayotning mustahkam poydevoridir. Sog'lom tanani saqlash va ruhiy barqarorlikni ta'minlash baxtni topishga yordam beradi. Jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, uyqu va dam olish tartibi- bularning barchasi baxtli hayotga hissa qo'shadi. Ruhiy salomatlik ham muhim ahamiyatga ega. Stressni boshqarish, ijobiy fikrlash, o'z o'zini anglash va hayotdagi qiyinchiliklarga sog'lom yondashuv baxtni mustahkamlashga yordam beradi. Meditatsiya, sport, psixologik yordami olish kabi faoliyatlari ruhiy holatni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Ma'naviyat xazinasida quyidagi jumla keltirilgan edi: Go'zal va to'kin hayot kechirish uchun bor imkoniyatni ishga solish, kasb va hunar o'rganish g'ayrat – shijoat bilan mehnat qilishi zarur. Bu gap insonni mehnat qilishga, kasb hunar o'rganishga undaydi.

Najmiddin Komilov ham quyida keltirilgan gapi orqali baxt poydevori haqida shunday fikr bildirgan "Komil inson jamiki insonlarning haqiqati, ya'ni odamiylar odamiysidir."

Xulosa

Baxtli hayot- bu ma'naviyat, ijtimoiy munosabatlar, o'z- o'zini anglash, jismoniy va ruhiy sog'likning uyg'unligi bilan quriladi. Inson o'zining ichki dunyosini va tashqi aloqalarini muvozanatli tarzda rivojlantirib, maqsadlariga erishishi va hayotda rohat olish uchun baxtli hayot poydevorini qurishi mumkin. Bu jarayon shaxsiy rivojlanish, salomatlik va ijtimoiy o'zaro aloqalarni bilan bog'liq bo'lib, har bir inson uchun o'ziga xos bo'lsa-da baxtni topish yo'lida umumiy prinsiplar mavjud. Baxtni anglash va unga erishish uchun zarur bo'lgan barcha omillarni uyg'unlashtirib inson o'z hayotini yanada mazmunli va baxtli qilishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afur G'ulom- "Baxt haqida fikrlar"
2. Abdulla Avloniy - "Turkiy guliston yoxud axloq" Toshkent. 1913
3. Moslow A.-"Motivatsiya va shaxsiyat " Aqsh. 1954.
4. Fromm E.- "Baxt va inson tabiatining mohiyati". 1976
5. Rasulov,M. "Oila jamiyatda ma'naviy qadriyatlar" Samarqand.2020

INNOVATIVE
ACADEMY